

im blickpunkt
Changemaker:
Innovative Entgrenzungen

Transfer: Notizen aus der Zukunft der Gestaltung

SOENKE ZEHLE: HOCHSCHULE DER BILDENDEN KÜNSTE SAAR, GESCHÄFTSFÜHRUNG DER K8 INSTITUT FÜR STRATEGISCHE ÄSTHETIK GMBH

Die Frage, wie das Neue (Singular) in die Welt kommt, steht im Zentrum des Geschehens einer Kunsthochschule – auch der HBK Saar. Dazu kommen die Besonderheiten der Situation: Saarbrücken als Forschungs- und Wissenschaftsstandort mit IT- und KI-Schwerpunkt, als Stadt mit einer vielfältigen Zivilgesellschaft, als urbanes Zentrum eines Strukturwandelprozesses verbunden mit einem nach wie vor durch Kohle und Stahl geprägten nostalgischen Selbstverständnis, als Teil einer europäischen Großregion, deren Arbeits- und Lebenswelten das Friedens- und Zukunftsprojekt Europa sowohl als konkrete, in der eigenen Biographie verankerte Geschichte wie auch als politisches Projekt im Alltag begreifbar machen.

EIGENSINN ALS SELBSTVERSTÄNDNIS

Künstlerisches und gestalterisches Handeln betrifft alle Prozesse gesellschaftlicher Konstitution. Es geht um Freiheit und Verantwortung, die Autonomie ästhetischer Erfahrungen ebenso wie die künstlerischer und gestalterischer Praktiken. Dieser Eigensinn ist gerade dann wichtig, wenn nach alternativen Zukunftserzählungen gesucht oder wieder einmal festgestellt wird, dass das schematische Gegenüberstellen von Markt und Staat kaum ausreicht, um Prozesse gesellschaftlichen Wandels begreifbar und damit auch gestaltbar machen zu können. Also eigentlich immer. Trotzdem laufen wir Gefahr, diesen Eigensinn in einem konventionalisierten Innovationsdiskurs (in der Kunst oft nur noch als Statistin auf die Bühne mäzenatischer Phantasien tritt) zum Verschwinden zu bringen. Das wäre ein Verlust – an Zukunft, an Vertrauen, an möglichen Spielräumen.

NEUE SCHNITTSTELLEN

Die naheliegendsten Transfer- und Kooperationspartner der HBK Saar sind Organisationen in Kunst, Kultur und Gestaltung, die auch zentrale Tätigkeitsfelder von Absolventinnen und Absolventen der HBK beschreiben. Als Hochschule mit künstlerischen, gestalterischen und wissenschaftlichen Schwerpunkten hat die HBK Saar den letzten Jahren zudem immer wieder neue institutionelle Schnittstellen geschaffen, um den Wandel an diesem Standort in die Hochschule hineinragen zu lassen, ihn mitzugestalten und aus diesen Entwicklungen neue Impulse für die Strukturentwicklung der Hochschule zu schöpfen.

FREIER UMGANG MIT TECHNOLOGIEN

Die 2015 gegründete K8 Institut für strategische Ästhetik gGmbH unterstützt Akteure der Hochschule bei der Umsetzung größerer Forschungs- und Kooperationsvorhaben. K8 macht die kollaborativen Kulturen der HBK Saar zum Ausgangs- und Bezugspunkt eines multidisziplinären, organisationsübergreifenden Gestaltungsgeschehens im Umfeld und arbeitet mit einem praxisbasierten Begriff ganzheitlicher Gestaltung, um durch den freien Umgang mit neuen Technologien die Chancen

im *blickpunkt*
Changemaker:
Innovative Entgrenzungen

und Risiken dieser Technologien und damit ihre mögliche Rolle in unseren Arbeits- und Lebenswelten besser zu verstehen.

S:COOP

Mit dem Anspruch, den Erwerb von Kompetenzen mit der Entwicklung eigenständiger künstlerischer Persönlichkeiten zu verbinden, bietet die HBK Saar neben klassischen Lehrveranstaltungen und praxisbasierten Projekten eine Vielzahl von Ateliers, Studios und Werkstätten, die Studierenden und Lehrenden in Verbindung mit einer individualisierten Betreuung ganzheitliches Handeln ermöglichen. Die Konzeption der s:coop erweitert dieses System. Die an der Gründung der Genossenschaft s:coop Beteiligten gehen davon aus, dass die Rolle einer Kunsthochschule am Technologie- und Wissenschaftsstandort Saarland nicht zuletzt darin besteht, Fragen von Gesellschaft und Gemeinwohlorientierung ins Zentrum bislang vor allem technologiezentrierter Innovationsprozesse zu stellen.

Mit der s:coop entsteht ein Ort, an dem sich Mitglieder aus allen Bereichen der Hochschule in Saarbrücken gemeinsam mit Akteuren aus Stadt, Land, der Grenzregion Saar-Lor-Lux und trans-lokalen Netzwerken in Gestaltungsprozessen engagieren können – s:coop wird so zu einem europäischen Ort der Mitgestaltung. Mit der Wahl einer genossenschaftlichen Organisationsform positioniert sich s:coop im Kontext einer grenzüberschreitenden kollaborativen Ökonomie (daten- und plattformbasierte Geschäftsmodelle, Peer-to-Peer-Dynamiken, „Internet of Owners“, Platform Cooperativism). So entsteht ein Ort, der technologische Schlüsselfelder durch eine offene Hard- und Software integrierende Prototyping-Umgebung abbilden kann, etablierte und neue Gestaltungsakteure bei der Entwicklung technologischer Produkte und Dienstleistungen in alten und neuen Wertschöpfungsketten unterstützt und dabei nicht-technische Innovationsformen und gemeinwohlorientierte Strategien in den Blick nimmt. In der s:coop lassen sich Szenarien exemplarisch mit gestalterischen Mitteln durchspielen, neben der Frage des Umgangs mit dem Neuen steht das gesellschaftliche Probehandeln potentieller Gestaltungsakteure. Das Angebot der s:coop geht damit über das Machen dort hinaus, wo technologie-basiertes Handeln zur gelingenden freiheitlichen ethischen und sozialen Praxis wird.

ZUKÜNFT DER GESTALTUNG

Gestaltung spielt heute nicht nur als Objekt-Gestaltung, sondern als Organisations-, Prozess- und Systemgestaltung eine immer wichtigere Rolle. Die Ausweitung des Gestaltungsbegriffs in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit alternativen Innovationserzählungen und -prozessen ist begleitet von einer Pluralisierung von Gestaltungsansätzen. Unterstützt durch ebenso partizipative wie spekulative Methoden kann so eine offene, immer wieder undisziplinierte Gestaltungskultur entstehen. Auf das mehr Zukunft werde.